

A INFLUÊNCIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO E NA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA TÊXTIL

DOI: 10.5281/zenodo.15346185

Jhonatan Santos Pinto¹

¹Engenharia de Produção – Universidade de Cuiabá-UNIC

E-mail: jhonny.santos97@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2832773037674852>

RESUMO: Este estudo analisa a influência da propriedade industrial e das inovações tecnológicas no planejamento da produção e na competitividade da indústria têxtil. A pesquisa adotou uma abordagem bibliográfica, com levantamento e análise de artigos, livros e outras fontes relevantes que discutem a relação entre essas variáveis no contexto da indústria têxtil. A revisão da literatura revelou que a propriedade industrial, por meio de patentes e marcas, desempenha um papel crucial na proteção dos ativos intangíveis das empresas, garantindo uma vantagem competitiva. Além disso, as inovações tecnológicas, especialmente na automação e no uso de novas fibras e materiais, impactam diretamente a produtividade e a eficiência das empresas têxteis. A combinação desses dois fatores é essencial para a adaptação das empresas às novas exigências do mercado global e para o fortalecimento de sua competitividade. No entanto, a pesquisa também indicou que a aplicação de inovações tecnológicas ainda enfrenta barreiras, como altos custos e a falta de conhecimento especializado nas empresas de menor porte. As conclusões sugerem que a utilização estratégica da propriedade industrial e a adoção de tecnologias inovadoras são determinantes para o sucesso e a competitividade da indústria têxtil, sendo necessário o desenvolvimento de políticas que estimulem a inovação e o acesso às tecnologias.

Palavras-chave: Indústria têxtil; Inovações tecnológicas; Planejamento da produção; Propriedade intelectual; Propriedade industrial.

1. INTRODUÇÃO

O setor têxtil e de confecção no Brasil é crucial para a economia, empregando 1,7 milhão de pessoas e gerando R\$ 100 bilhões anuais, colocando o país como o 4º maior produtor mundial de vestuário (ABIT, 2017). No entanto, enfrenta desafios como alta competitividade, custos de produção elevados e o impacto das importações, que têm reduzido a participação das empresas nacionais no mercado global. Com isso, para manter a competitividade, é necessária uma adaptação rápida e estratégica das organizações (ABIT, 2016).

Em 2016, durante a recessão, o setor têxtil e de confecção brasileiro enfrentou quedas na produção, mas iniciou uma recuperação em 2017, com crescimento de 1% na produção de têxteis e vestuário (ABIT, 2017). Nesse cenário, o Planejamento e Controle da Produção (PCP) tornou-se essencial para alinhar os processos produtivos à demanda do mercado, garantindo

maior eficiência e redução de desperdícios (SLACK, CHAMBERS e JOHNSTON, 2009).

Diante desse cenário, a busca por inovação tecnológica tem se consolidado como um dos principais pilares para a modernização do setor têxtil no Brasil. A adoção de novas tecnologias nos processos produtivos, assim como a exploração de novos produtos e processos, tem como objetivo melhorar a competitividade, tanto no mercado interno quanto nas exportações (PICCININI, OLIVEIRA e FONTOURA, 2006). O setor tem se beneficiado de investimentos contínuos em áreas como fiação, tecelagem, tinturaria e estamparia, o que tem resultando em um aumento significativo da produção e na redução dos custos operacionais (COSTA e ROCHA, 2009).

A transferência de tecnologia e a inovação contínua são fundamentais para a competitividade do setor têxtil. A adoção de novas tecnologias permite o aumento da produção, melhoria da qualidade dos produtos e maior satisfação dos consumidores (KON; COAN, 2009). Além disso, o setor tem investido em processos automatizados e informatizados, substituindo o trabalho manual por sistemas mais eficientes e precisos, a fim de atender às demandas crescentes do mercado (PICCININI, OLIVEIRA e FONTOURA, 2006).

A inovação no setor têxtil também está intrinsecamente relacionada ao uso de patentes e à proteção da propriedade industrial. A proteção de inovações por meio de patentes é uma estratégia fundamental para garantir que as empresas possam se beneficiar economicamente de seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, evitando a cópia de tecnologias e garantindo a exclusividade no uso de soluções inovadoras (ARAUJO *et. al.*, 2019).

A pesquisa busca analisar a gestão da produção no setor têxtil, focando na eficiência dos processos, uso de patentes e inovações tecnológicas da Indústria 4.0. O estudo investiga como a adoção de tecnologias avançadas, como automação e IoT, combinadas ao Planejamento e Controle da Produção (PCP), podem otimizar a produção e aumentar a competitividade. Também examina a transferência de tecnologia e a proteção de inovações, visando melhorar a sustentabilidade e o posicionamento das empresas têxteis no mercado global.

2. METODOLOGIA

O tipo de pesquisa realizada foi uma Revisão de Literatura, caracterizada como descritiva e bibliográfica. A busca foi conduzida nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico, SciELO e LUME. Foram delimitados a pesquisa nas plataformas a partir de obras publicadas nos últimos 14 anos, abrangendo o período de 2000 a 2024. Foram pesquisados livros, dissertações e artigos científicos. As palavras-chave utilizadas na busca foram: “Têxtil”,

“Propriedade Intelectual”, “Patentes” e “PCP”.

Sobre os critérios de inclusão:

- Artigos completos publicados nas bases de dados citadas nos anos de 2000 a 2024;
- Trabalhos julgados clássicos e com relevância científica mesmo que de anos anteriores;
- Discussões que tenham como descritores os itens: Propriedade Industrial, Transferência de tecnologia e Indústria 4.0.

Sobre os critérios de exclusão:

- Trabalhos que não estejam escritos em língua portuguesa e/ou inglesa;
- Trabalhos julgados mau controlados e abordagens insatisfatórias para análise;
- Resumos de anais e editorial.

Após uma extensa revisão, foram identificados 86 artigos relevantes nas bases Google Acadêmico, SciELO e LUME, com 43, 23 e 20 artigos, respectivamente. A aplicação rigorosa dos critérios de exclusão resultou na eliminação de 67 artigos que não atendiam aos requisitos. Uma seleção adicional foi realizada, resultando na escolha de 19 artigos que se mostraram mais pertinentes e relevantes para a investigação proposta sobre práticas de gestão da produção no setor têxtil, com foco em inovações tecnológicas e propriedade intelectual. Esses artigos serão utilizados para fundamentar o desenvolvimento deste trabalho.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Indústria Têxtil

A indústria têxtil brasileira, com raízes no período colonial, se consolidou no início do século XX, impulsionada pela abertura dos portos em 1808 e pela concessão de patentes em 1809, o que favoreceu a inovação tecnológica e o comércio internacional (MALAVOTA, 2011). Atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores de denim e malhas, com faturamento anual de cerca de 50 bilhões de dólares. Contudo, o crescimento do setor traz desafios ambientais, devido aos impactos gerados por sua cadeia produtiva (ABIT, 2018).

A indústria têxtil mundial apresenta uma estrutura bastante diversificada, com empresas que variam significativamente em termos de custos e eficiência. De forma geral, o setor é predominantemente formado por pequenas empresas, que possuem menores índices de eficiência e volume de exportações, quando comparadas às grandes corporações. Além disso, a indústria têxtil é vista como tradicionalmente pouco dinâmica, especialmente quando comparada a setores como o da moda, que têm um papel importante em impulsionar a evolução de toda a cadeia produtiva (CAMPOS; PAULA, 2006).

Nesse contexto, a inovação tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento da indústria têxtil, tanto no Brasil quanto globalmente. Empresas do setor têm incorporado novas tecnologias, como impressoras 3D, que ajudam a minimizar desperdícios na produção, e robôs Sewbots, que automatizam processos, aumentando a eficiência e reduzindo o tempo de produção (CARLOTA, 2018). Além disso, práticas relacionadas à economia circular, como a reciclagem de materiais têxteis, vêm sendo adotadas com maior frequência, 76% das empresas têxteis já aplicam esses conceitos, demonstrando uma crescente tendência para uma produção mais consciente e com menor impacto ambiental (ABIT, 2018).

Assim, a convergência das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) com os avanços da robótica e da impressão 3D está transformando a forma como os produtos têxteis são criados e consumidos. A possibilidade de personalizar em grande escala e otimizar os processos de produção, aliada à crescente demanda por soluções sustentáveis, está moldando o futuro da indústria têxtil no cenário global. Nesse sentido, adaptar-se a essas novas exigências será fundamental para que a indústria brasileira permaneça competitiva no mercado internacional, ao mesmo tempo em que contribui para a preservação ambiental e atende à demanda dos consumidores por produtos mais ecológicos e personalizados (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008).

3.2 Propriedade Intelectual

A propriedade intelectual (PI), de acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), refere-se a todas as criações resultantes da atividade intelectual humana, abrangendo áreas como o campo científico, tecnológico, artístico e literário, bem como, o sistema de PI tem leis específicas de proteção de patentes, marcas e direitos autorais, sendo cada vez mais estudado devido ao seu impacto na economia e no desempenho das organizações e por sua característica interdisciplinar (BORHER *et. al.*, 2007).

A Propriedade Intelectual é dividida em três categorias principais: Propriedade Industrial, Direito Autoral e Proteção *Sui Generis*. Essas categorias englobam uma ampla gama de áreas do conhecimento, incluindo patentes, marcas, modelos de utilidade, desenhos industriais, indicações geográficas, cultivares e programas de computador, entre outros. Cada uma dessas categorias desempenha um papel fundamental na proteção das criações intelectuais, garantindo aos autores direitos exclusivos sobre suas inovações tecnológicas, obras literárias, artísticas e científicas (ADENACON, 2010).

Nos últimos anos, a valorização da Propriedade Intelectual tem gerado avanços legais

significativos, especialmente no Brasil, a partir da década de 1990. Esse processo incluiu o fortalecimento da proteção de patentes, marcas e direitos autorais, além da integração desses temas ao sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação, destacando-se, entre esses ativos, os registros de marcas e as patentes. (RUSSO *et al.*, 2016).

A promulgação da Lei nº 9.279/1996, também conhecida como Lei de Propriedade Industrial, constituiu um marco importante nesse processo, ao regulamentar a proteção de invenções e marcas, elementos essenciais para a competitividade da indústria nacional (SILVEIRA, 2014).

No que diz respeito aos registros, as patentes protegem inovações tecnológicas, produtos ou processos que atendem aos critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, garantindo ao titular o direito exclusivo de uso. Já as marcas consistem no registro de sinais distintivos, como logotipos, para identificar e diferenciar produtos ou serviços no mercado, contribuindo para a construção da identidade empresarial e a competitividade (NAM e BARNETT, 2011).

A garantia de direitos sobre criações intelectuais não só assegura o reconhecimento e a recompensa aos seus autores, mas também desempenha um papel fundamental no fomento à inovação e ao desenvolvimento econômico. Por meio dessa proteção, é possível promover a competitividade e o crescimento, tanto no âmbito organizacional quanto global, especialmente em setores que dependem da constante evolução tecnológica e criativa (SILVEIRA, 2020).

A propriedade intelectual desempenha um papel estratégico decisivo no fortalecimento da economia e no desenvolvimento das empresas, particularmente nas indústrias de alta tecnologia. As patentes, ao protegerem invenções que atendem aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, e as marcas, que asseguram a diferenciação de produtos e serviços, são componentes essenciais para a criação de valor e para o estímulo à inovação no mercado (NAM e BARNETT, 2011).

Assim, a proteção das criações intelectuais, além de garantir os direitos dos criadores, também impulsiona a competitividade e o desenvolvimento econômico, contribuindo para a recuperação do setor industrial. A propriedade intelectual se apresenta, portanto, como uma ferramenta indispensável para estimular a inovação no Brasil e garantir que as invenções e marcas nacionais sejam devidamente reconhecidas e protegidas no mercado global (CASSIOLATO e SZAPIRO, 2015; SILVA e PEREIRA, 2018).

3.3 Propriedade Industrial e Patentes

A indústria têxtil tem sido fundamental para o desenvolvimento econômico e tecnológico ao longo dos séculos, com inovações constantes não apenas em produtos, mas também em processos de produção. A proteção dessas inovações por meio da propriedade intelectual, especialmente das patentes, é crucial para garantir a exclusividade e a competitividade das empresas, permitindo à indústria têxtil resguardar suas inovações tecnológicas e assegurar o retorno sobre os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (BARBOSA, 2013).

Na indústria têxtil, a propriedade industrial tem um papel essencial na proteção de invenções e processos produtivos. Patentes, marcas e desenhos industriais são ativos intangíveis fundamentais para garantir a competitividade das empresas, permitindo-lhes inovar e manter sua posição no mercado global. A proteção de patentes, por exemplo, possibilita a exploração exclusiva de inovações tecnológicas, como novos tipos de fibras ou processos de fabricação, sem o risco de cópias não autorizadas por concorrentes (SILVA, 2013).

No Brasil, a Lei nº 9.279/1996, que regulamenta a propriedade industrial, estabelece a concessão de patentes para invenções que atendam aos critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Com a concessão da patente, o titular obtém o direito exclusivo de explorar a invenção por um período determinado, sendo, no entanto, obrigado a divulgar os detalhes técnicos do produto ou processo patentado (SILVEIRA, 2014).

A patente desempenha um papel crucial para a indústria têxtil, pois protege não apenas novos produtos, mas também processos produtivos inovadores. As patentes protegem inovações tecnológicas, oferecendo aos detentores o direito exclusivo de uso e comercialização por um período determinado, o que incentiva o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Esse tipo de proteção é fundamental para a indústria têxtil, que busca continuamente aprimorar a eficiência e a sustentabilidade dos seus processos, como o uso de fibras alternativas e técnicas inovadoras de tingimento (HESSE, 2002).

A Lei de Propriedade Industrial garante ao titular de uma patente o direito de buscar reparação judicial em caso de violação, incluindo perdas e danos, além de sanções para os infratores. Essa proteção é essencial para assegurar que as inovações da indústria têxtil sejam respeitadas e valorizadas, criando um ambiente competitivo saudável que incentiva o investimento em inovação com a garantia de direitos exclusivos (TEECE, 1986).

Além disso, a concessão de patentes desempenha um papel crucial na manutenção da inovação no setor têxtil, pois protege as invenções contra o uso indevido por concorrentes. Esse mecanismo cria um ambiente favorável ao investimento em inovação, ao assegurar que

inventores e empresas recebam um retorno financeiro justo pelas tecnologias desenvolvidas, o que é essencial para o crescimento e a sustentabilidade da indústria têxtil. No contexto da indústria têxtil, onde a exclusividade e a rapidez no lançamento de novos produtos são fundamentais, a proteção por patentes se torna vital para garantir a competitividade e a sustentabilidade a longo prazo (CRUZ, 2018).

Contudo, A obtenção de patentes envolve um processo rigoroso, com análise detalhada das autoridades competentes, como o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no Brasil. Os pedidos de patente devem atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Esse processo garante que as inovações sejam verdadeiramente novas e úteis, incentivando a pesquisa e inovação. No setor têxtil, onde as inovações são frequentemente complexas, essa avaliação detalhada é essencial para assegurar a qualidade e a originalidade das invenções (MALAVOTA, 2011).

A proteção de inovações têxteis por meio de patentes é essencial para a competitividade internacional. Em um mercado globalizado, as patentes oferecem direitos exclusivos que incentivam investimentos em pesquisa e desenvolvimento, criando um ambiente favorável à inovação, o que impulsiona o crescimento e a competitividade da indústria. Isso é especialmente importante para as empresas têxteis brasileiras que buscam se destacar no mercado global, onde as patentes podem ser um diferencial competitivo significativo (TEECE, 1986).

Em suma, a propriedade intelectual e as patentes desempenham um papel fundamental no setor têxtil, proporcionando proteção jurídica para inovações tecnológicas e garantindo que as empresas possam explorar seus avanços sem o risco de imitações. Através das patentes, a indústria têxtil não só protege suas criações, mas também cria um ambiente propício para a continuidade da inovação e o fortalecimento da competitividade, permitindo que as empresas se beneficiem de seus investimentos e promovam a evolução contínua do setor (BARBOSA, 2017).

3.4 Transferência de Tecnologia

A transferência de tecnologia é um processo que remete a tempos antigos, refletido até mesmo nas classificações dos estágios evolutivos da humanidade, que estão intimamente relacionadas à natureza das inovações tecnológicas. Sítios arqueológicos podem evidenciar a troca de tecnologias novas ou já estabelecidas ao longo do tempo (LOWE, 1995).

De forma geral, a transferência de tecnologia pode ser entendida como a disseminação e adaptação de conhecimentos técnicos, utilizados no desenvolvimento de novos produtos ou

processos, entre diferentes organizações. Esse conhecimento pode estar incorporado tanto em equipamentos de produção quanto em produtos manufaturados (MT. AUBURN ASSOCIATES, 1995). Para que a transferência de tecnologia seja bem-sucedida, dois pré-requisitos devem ser atendidos: a parte que cede a tecnologia deve estar disposta a transferi-la, e a parte receptora deve estar disposta a absorver, adaptar e aperfeiçoar a tecnologia recebida (TAKAHASHI, 2005).

A transferência de tecnologia, é um processo formal e legal, direcionado a um usuário final, com a finalidade de facilitar a comercialização tecnológica e gerar impactos econômicos. Nesse contexto, ela se configura como uma ferramenta estratégica, possibilitando que as organizações busquem objetivos comuns e atinjam a plena satisfação das partes envolvidas. Em um mercado marcado pela intensa competitividade e pela constante evolução de produtos e serviços, esse processo passou a ser uma parte fundamental das estratégias corporativas e tecnológicas das empresas (RAMSEY, 1995).

O conceito de transferência de tecnologia no Brasil teve suas raízes em discussões significativas nas décadas de 1960 e 1970, especialmente no contexto da adoção do modelo de desenvolvimento baseado na substituição de importações (FUNG; CASSIOLATO, 1976). A transferência internacional de tecnologia (TIT) ocorre quando um país compartilha seu conhecimento técnico com outro, seja de forma livre ou por meio de acordos comerciais (UNCTAD, 2001).

No entanto, é fundamental notar que a tecnologia não é distribuída de maneira aleatória pelo mundo, mas está historicamente concentrada nos países mais desenvolvidos. Dessa forma, a maior parte das tecnologias é transferida com base em direitos de propriedade industrial (DPI), que regulam e protegem a comercialização desses conhecimentos (STEWART, 1985). Assim, existem seis grupos principais de procedimentos que facilitam a transferência de tecnologia de forma eficaz, sendo eles: troca de informações, vendas de equipamentos e serviços, acordos de cooperação, licenciamento, franquia e *joint-venture* (REISMAN, 2004).

Com isso, os problemas mais frequentes enfrentados na transferência de tecnologia, especialmente entre países, estão relacionados a fatores geográficos, industriais, além de limitações comerciais, financeiras e humanas. Para superar esses desafios, é fundamental estabelecer parcerias estratégicas entre as partes envolvidas, visando à prospecção de tecnologias externas que possam fortalecer e expandir as vantagens competitivas (WISNER, 2003).

Por sua vez, as inovações tecnológicas no setor têxtil são frequentemente impulsionadas pela aquisição de novos equipamentos que visam substituir processos e máquinas obsoletos (LIMA, 2007). Contudo, apesar dos investimentos expressivos realizados, a indústria têxtil brasileira ainda precisa de uma atualização mais robusta em sua base tecnológica para alcançar competitividade internacional (PROCHNIK, 2003). Nesse contexto, o avanço tecnológico na indústria têxtil tem sido, em grande parte, impulsionado pelos fornecedores de insumos e equipamentos (BRAGA JUNIOR, ANTUNES e PIO, 2009).

O setor têxtil no Brasil ainda está em processo de transformação. Tradicionalmente, por ser um dos segmentos mais antigos, sempre se caracterizou pela alta dependência de mão-de-obra. Contudo, com o desenvolvimento e a adoção de sistemas de produção automatizados e tecnologia, esse padrão está sendo substituído por um modelo mais intensivo em capital. No entanto, a transição ocorre de maneira mais lenta devido à grande diversidade das empresas que compõem o setor no Brasil (BRAGA JUNIOR e HEMAIS, 2002).

Assim, no Brasil, o processo de transferência de tecnologia é predominantemente conduzido pelos fornecedores, que realizam a venda de produtos e equipamentos acompanhada de assistência técnica. Esses fornecedores são responsáveis por implementar as novas tecnologias, oferecendo treinamento adequado aos funcionários de seus clientes para garantir o uso correto das tecnologias transferidas (BRAGA JUNIOR, ANTUNES e PIO, 2009; PAVIT, 1984).

3.5 Planejamento e Controle da Produção (PCP) e Indústria 4.0

O Planejamento e Controle da Produção (PCP) é essencial para a gestão das operações industriais, e sua relação com a Indústria 4.0 se torna cada vez mais importante à medida que a tecnologia avança e as demandas de mercado mudam. Tradicionalmente focado na otimização dos processos para garantir eficiência e qualidade, o PCP agora precisa se adaptar à integração de tecnologias como IoT, Big Data e automação, atendendo às exigências de um mercado mais dinâmico e personalizado (ABIT, 2014).

A Indústria 4.0, ou Quarta Revolução Industrial, representa um novo paradigma tecnológico que integra automação e troca de dados nos processos industriais, utilizando tecnologias como Internet das Coisas (IoT), Big Data, inteligência artificial, sistemas ciberfísicos e computação em nuvem. Esse conceito visa a criação de "fábricas inteligentes", nas quais máquinas e sistemas são interconectados, possibilitando uma produção mais eficiente, flexível e personalizada (INOVA, 2016).

A Quarta Revolução Industrial introduz a automatização e a interconectividade nos processos produtivos, alterando a forma como as operações são planejadas e controladas. A adaptação do PCP a esse novo cenário é fundamental para garantir uma produção mais ágil e integrada, permitindo decisões em tempo real, baseadas em dados automáticos. Além disso, a personalização em massa e a capacidade de ajustar a produção rapidamente às necessidades dos consumidores exigem um controle mais dinâmico da cadeia produtiva, viabilizado pelas tecnologias de informação e comunicação (TIC) (INOVA, 2016; CERTI; SENAI/CETIQT, 2015).

Neste contexto, o PCP deve se adaptar às inovações da Indústria 4.0, como a personalização de produtos e a automação de processos, além de gerenciar o fluxo de produção. A integração de tecnologias que permitem aos consumidores interagir virtualmente com as empresas e personalizar produtos exige um PCP ágil, capaz de responder rapidamente às mudanças. Esses desafios, relacionados à interação digital e à necessidade de respostas rápidas às demandas, devem ser incorporados ao planejamento de produção (CERTI e SENAI/CETIQT, 2015).

Na Indústria 4.0, o gerenciamento da propriedade intelectual, como patentes, marcas e desenhos industriais, é fundamental. O PCP precisa considerar as implicações dessas proteções jurídicas, pois inovações tecnológicas e novos designs podem se tornar ativos valiosos, fortalecendo a posição competitiva das empresas. A coordenação da cadeia produtiva, tanto na logística reversa quanto na distribuição, exige uma estrutura robusta de proteção da propriedade intelectual, garantindo a exclusividade de produtos inovadores (TEECE, 1986; CARVALHO *et al.*, 2006).

Por fim, As tecnologias emergentes, como a nanotecnologia aplicada ao setor têxtil, mostram a necessidade de evolução do PCP para integrar esses avanços no processo produtivo. Inovações como os nanotêxteis podem alterar as características dos produtos, exigindo ajustes rápidos no planejamento e controle da produção. Integrado às tecnologias da Indústria 4.0, o PCP se torna uma ferramenta crucial para a criação de produtos mais personalizados e de maior valor agregado, atendendo às demandas de um mercado global e competitivo (MENDES *et al.*, 2012).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados coletados durante a pesquisa revelou que a incorporação de

inovações tecnológicas, como a automação, a Internet das Coisas (IoT) e a utilização de novas fibras e processos de produção, tem impactado diretamente a competitividade da indústria têxtil no Brasil. As empresas que adotaram essas tecnologias avançadas conseguiram reduzir significativamente seus custos operacionais, aumentar a eficiência dos processos de produção e melhorar a qualidade do produto final. Isso, por sua vez, proporcionou um aumento nas exportações e no fortalecimento da presença das marcas brasileiras no mercado global.

Além disso, o estudo indicou que a proteção de inovações tecnológicas por meio de patentes tem desempenhado um papel fundamental na manutenção da competitividade das empresas têxteis. Empresas que investiram em pesquisa e desenvolvimento e que garantiram a proteção de suas invenções conseguiram não apenas proteger suas inovações contra cópias, mas também agregar valor ao seu portfólio de produtos, criando uma diferenciação importante no mercado. A pesquisa mostrou que as empresas que se destacaram na obtenção de patentes e na proteção de propriedade intelectual demonstraram maior capacidade de inovação e uma posição mais robusta frente à concorrência.

No que se refere ao Planejamento e Controle da Produção (PCP), observou-se uma forte interação entre as tecnologias de automação e a gestão eficiente da produção. O uso de sistemas integrados de dados permitiu o planejamento dinâmico e a personalização em massa, respondendo rapidamente às mudanças nas demandas do mercado. Isso proporcionou uma flexibilidade importante, essencial para a indústria têxtil moderna, que deve ser capaz de adaptar-se rapidamente às tendências e exigências dos consumidores.

Entretanto, a pesquisa também revelou alguns desafios. Embora as inovações tecnológicas e o uso de propriedade intelectual tenham se mostrado eficazes para empresas de maior porte, muitas pequenas e médias empresas no Brasil ainda enfrentam dificuldades no acesso a essas tecnologias. Os custos elevados de implementação, o treinamento necessário para operar tecnologias complexas e a falta de infraestrutura adequada em algumas regiões ainda são obstáculos significativos. Além disso, a adaptação ao modelo de Indústria 4.0, que requer uma transformação completa da cadeia produtiva, ainda é um processo lento e gradual para muitas empresas.

Por fim, a análise sugeriu que, apesar dos avanços, ainda existem lacunas no conhecimento sobre a integração completa de inovações tecnológicas com as práticas de PCP em empresas têxteis de diferentes portes. A falta de dados robustos sobre a aplicabilidade de tecnologias emergentes em larga escala, como a nanotecnologia no setor têxtil, e os impactos ambientais associados ao uso de tecnologias de produção mais rápidas e personalizadas, são

áreas que necessitam de mais investigação. A pesquisa recomenda que futuras investigações abordem as soluções para esses desafios e a viabilidade de adaptações tecnológicas para empresas de diferentes portes, principalmente no contexto brasileiro.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo evidenciou a importância da propriedade industrial e das inovações tecnológicas no planejamento da produção e na competitividade da indústria têxtil. Os resultados mostram que o uso estratégico de patentes e inovações pode aprimorar processos produtivos, aumentar a eficiência e agregar valor aos produtos, fortalecendo a posição competitiva das empresas. No entanto, o estudo também revelou limitações, indicando que fatores externos, como políticas públicas e capacitação da força de trabalho, influenciam o sucesso das inovações.

A pesquisa sugere áreas para investigações futuras, como a análise do impacto de diferentes tipos de inovação e o efeito de mudanças nos regulamentos de propriedade intelectual. Em suma, o trabalho contribui para o avanço do conhecimento sobre a relação entre esses fatores e aponta para direções importantes para estudos subsequentes, que podem beneficiar a indústria e a sociedade.

REFERÊNCIAS

ADENACON. **Marcas e Patentes**, 2010. Disponível em: <http://www.adenaccon.com.br/servicos/registro-topografia-de-circuitointegrado>. Acesso em: 03 de jan. 2025.

ABIT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO. **O Poder da Moda: Cenários • Desafios • Perspectivas Agenda de Competitividade da Indústria Têxtil e de Confecção Brasileira 2015 a 2018**. ABIT: São Paulo, 2014.

ABIT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO. **Setor Têxtil e de Confecção: Momento Atual e Agenda de Trabalho**, 2016. Disponível em: http://www.abit.org.br/conteudo/links/apresentacoes/2016/salvadorapp_circuitosalvador_fernando.pdf. Acesso em: 03 de jan. 2025.

ABIT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO. **Setor têxtil e de confecção aponta sinais positivos para 2017**, 2017. Disponível em: <http://www.abit.org.br/noticias/setor-textil-e-de-confeccao-aponta-sinaispositivos-para-2017>. Acesso em: 03 de jan. 2025.

ABIT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO. **O**

Poder da Moda: Cenários, Desafios, Perspectivas - Agenda de Competitividade da Indústria Têxtil e de Confecção Brasileira 2015 a 2018, 2018. Disponível em: <http://www.abit.org.br/adm/Arquivo/Publicacao/120429.pdf>. Acesso em: 03 de jan. 2025.

ARAUJO, Robson Amarante; SIMAS, Luiz Alfredo Evelyn; BRAGA, Igor Engel; REGO, Ricardo Bordeaux; ARAUJO, Renata Amarante. **Análise de viabilidade estratégica de novos entrantes no setor de confecção de roupas no Brasil**. *Sistemas & Gestão*, v. 14, n. 1, p. 50-63, 2019.

BARBOSA, Denis Borges. **A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial**. 2013. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf. Acesso em: 8 jan. 2025.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo II**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BORHER, Maria Beatriz Amorim *et al.* **Ensino e pesquisa em propriedade intelectual no Brasil**. *Revista Brasileira de Inovação*, Rio de Janeiro (RJ), 2007.

BRAGA JUNIOR, E.; ANTUNES, A. M. S.; PIO, M. J. **O processo de transferência de tecnologia na indústria têxtil**. *Journal of Technology Management & Innovation*, v. 4, n. 1, p. 125-133, 2009.

BRAGA Jr., E. O. & HEMAIS, C. A. **A Indústria Têxtil Frente a Concorrência Internacional - Abordagem estratégica**. *Revista ABTT*: São Paulo. no 000, ano 01, 2002.

CARLOTA, M. C. (2018). **A Indústria 4.0 aplicada aos Setores da Moda**. (Dissertação de Doutorado), 2018.

CARVALHO, S.M.P.; SALLES-FILHO, S.L.M.; PAULINO, S.R. **Propriedade Intelectual e Dinâmica de Inovação na Agricultura**. *Revista Brasileira de Inovação*, Volume 5, Número 2, Julho / Dezembro, 2006.

CASSIOLATO, J. E., & Lastres, H. M. M. **Celso Furtado e os dilemas da indústria e inovação no Brasil**. *Cadernos do Desenvolvimento*, 10(17), 188–213, 2015. Disponível em: <http://www.cadernosdodesenvolvimento.org.br/ojs-2.4.8/index.php/cdes/article/view/93>. Acesso em: 10 de jan. 2025.

CERTI; SENAI/CETIQT. **Conceituação da Empresa de Confecção do Futuro**. Projeto Estudo de uma Fábrica de Confecção do Futuro, ABDI/ ABIT: Florianópolis, 2015.

COSTA, Ana Cristina Rodrigues da; ROCHA, Érico Rial Pinto da. **Panorama da cadeia produtiva têxtil e de confecções e a questão da inovação**. Rio de Janeiro: BNDES, 2009.

CRUZ, Murilo. **A Norma do Novo: fundamentos do sistema de patentes na modernidade e sua dissolução**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

DE CAMPOS, Antônio Carlos; DE PAULA, Nilson Maciel. **A indústria têxtil brasileira em um contexto de transformações mundiais**. Revista Econômica do Nordeste, v. 37, n. 4, p. 592-608, 2006.

FUNG, S.; CASSIOLATO, J. *'The international transfer of technology to Brazil through license agreements: characteristics of government control system and commercial transactions'*, Center for Policy Alternatives, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass, 1976.

HESSE, Carla. *The Rise of Intellectual Property, 700 B.C. - A.D. 2000: an idea in the balance*. Daedalus Spring, p. 26-45, 2002.

INOVA, Revista Eletrônica de P, D & I. **Indústria 4.0: como a tecnologia fez surgir a Quarta Revolução Industrial**. Equipe Revista Inova / Labjor / Unicamp, Campinas, 2016.

KON, Anita; COAN, Durval Calegari. **Transformações da Indústria Têxtil brasileira: A transição para a modernização**. Revista de economia Mackenzie, v. 3, n. 3, 2009.

LIMA, M. S. O. **O gás natural como alternativa energética para a indústria têxtil: vantagem competitiva ou estratégia de sobrevivência**. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007.

LOWE, P. *The Management of Technology: perception and oportu nities*. Chapman & Hall. Londres, 1995.

MALAVOTA, Leandro Miranda. "Em Benefício da Indústria e das Artes": Uma Estrutura Patentária de Novo Tipo no Brasil. In._____. **A Construção do Sistema de Patentes no Brasil: Um Olhar Histórico**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

MENDES, C. D. S. M.; RODRIGUES, R C; LUNA, L. C. **Nanotêxteis: análise dos pedidos de patente no Brasil para estudo da P&D e inovação**. Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Diretoria de Cooperação para o Desenvolvimento – DICOD, Centro de Disseminação da Informação Tecnológica – CEDIN, Coordenação de Estudos e Programas – CEPRO, 2012.

MT. AUBURN ASSOCIATES. *Technology Transfer to Small Manufactures: A Literature Review*. Relatório final. Somerville, 1995. Disponível em: <http://www.cherry.gatech.edu/mot/index.htm>. Acesso em: 12 de jan. 2025.

NAM, Y., e BARNETT, G. A. *Globalization of technology: Network analysis of global*

patents and trademarks. Technological Forecasting and Social Change, 78(8), 1471–1485, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2011.06.005>.

PAVIT, K. *Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory*. *Research Policy*, v. 13, n. 6, p. 343-373, 1984. DOI: [http://dx.doi.org/10.1016/0048-7333\(84\)90018-0](http://dx.doi.org/10.1016/0048-7333(84)90018-0).

PICCININI, Valmiria Carolina; DE OLIVEIRA, Sidinei Rocha; DOS SANTOS FONTOURA, Daniele. **Setor têxtil-vestuário do Rio Grande do Sul: impactos da inovação e da flexibilização do trabalho**. *Ensaio FEE*, v. 27, n. 2, 2006.

PROCHNIK, V. **A cadeia têxtil: confecções perante os desafios da Alca e do acordo comercial com a União Européia**. *Economia*, v. 4, n. 1, p. 53-83, 2003.

RAMSEY, L. *Technology Transfer Technology Transfer*. Pax, 1995. Disponível em: <http://www.pax.co.uk/ttdefine.html>. Acesso em: 14 de jan. 2025.

REISMAN, A. *Transfer of technologies: a cross-disciplinary taxonomy*. *The International Journal of Management Science (OMEGA)*, Oxford, v. 33, n. 3, p. 189-202, 2004.

RUSSO, Suzana Leitão. *et al.* (orgs.). **Propriedade intelectual: um guia em forma de questões**. Aracaju: Associação de Propriedade Intelectual, 2016.

SILVA, A. K. M. **Estratégias competitivas do setor de confecção de vestuário, amparadas por direitos de propriedade intelectual: Um estudo de caso de uma Microempresa**. *Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento*. Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2013.

SILVA, M. F. O., e PEREIRA, F. S. **Competitividade industrial: A metodologia do estudo do potencial de diversificação da indústria química brasileira**. In *Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Ed.)*, BNDES setorial (pp. 7–62), 2018.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito do autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes**. 5. ed. Barueri SP: Manole, 2014.

SILVEIRA, Paulo Burnier da. **Direito da Concorrência: Grupo GEN**, 2020. E-book. ISBN 9788530991975. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991975/>. Acesso em: 10 jan. 2025.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da Produção**. [Book]. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2009.

STEWART, F. *International Technology Transfer: Issues and Policy Options*. World Bank Staff Working Papers, number 344. Washington, D.C. 1985.

TAKAHASHI, V. P. *Transfer of technological knowledge: a multiple case study in the pharmaceutical industry*. *Gestão & Produção*, v. 12, n. 2, p. 255-269, 2005. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-530X2005000200009>.

TEECE, D. J. *Profiting from technological innovation: implications for integration, collaboration, licensing and public policy*. In: *Research Policy*, vol. 15, p. 285-305, 1986.

TIDD, J., BESSANT, J., e PAVITT, K.. **Gestão da inovação**. Porto Alegre, RS: Bookman, 2008.

UNCTAD. *Transfer of Technology. Series on issues in international investment agreements*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD/UN), 2001.

WISNER, A. **A inteligência no trabalho: textos selecionados de Ergonomia**. 2ª reimpressão. São Paulo: Fundacentro, 2003.